

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6582003>

Турапов Р.А.

д.э.н., профессор

*Управление по чрезвычайным
ситуациям города Ташкента*

В западной экономической литературе словосочетание «инвестиционная привлекательность» используется для характеристики благоприятности внешней среды относительно объекта вложения. Внешняя среда оказывает сильное воздействие на инвесторов и тем самым может открывать или ограничивать возможности объекта в получении инвестиций. Элементами внешней среды являются страна, регион, отрасль. Инвестор может принимать решения о вложении, начиная со страновых характеристик, и тогда пройдет все этапы выбора, а может заранее ограничить свои намерения конкретным регионом и отраслью.

Современный инвестиционный процесс характеризует ярко выраженная тенденция к глобализации, а глобальным инвесторам свойствен постоянный анализ общеэкономических показателей различных государств с целью принятия оперативных решений о переориентировке потоков капиталов с рынков одних стран в другие.

Сравнительную характеристику инвестиционной привлекательности стран на мировом рынке капитала можно дать при помощи рейтингов, которые составляются ведущими экономическими журналами мира и именитыми экспертными агентствами. Общим в оценке инвестиционной привлекательности страны проводимой этими организациями является отбор ряда параметров и показателей, их экспертная, либо расчетно-аналитическая оценка и построение интегрального показателя. Рейтинговые оценки позволяют определить мнение, сложившееся у инвесторов и выделить недостатки, препятствующие увеличению масштабов привлекаемых инвестиций.

С 2015 года инвестиционная привлекательность Узбекистана в мире растет.

При принятии решений портфельные инвесторы ориентируются на специальные финансовые или кредитные рейтинги стран.

Международные рейтинговые агентства, такие как Standard and Pooris, Fitch Ratings и Moody's присваивают, повышают либо понижают инвестиционные рейтинги.

При присвоении инвестиционного рейтинга у государства появляется возможность более дешевого заимствования средств, прежде всего на зарубежных рынках, увеличивается приток иностранных инвестиций. Определение степени инвестиционной привлекательности страны, направленно, прежде всего, на иностранного инвестора. Вместе с тем, низкая степень инвестиционной привлекательности страны способствует оттоку отечественного капитала за рубеж.

Изучение инвестиционной привлекательности отдельных отраслей экономики направленно на изучение совокупности ее возможностей, с позиций перспективности, развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных рисков. Прогнозирование инвестиционной привлекательности отрасли необходимо для выявления отраслей, вызывающих наибольший инвестиционный интерес с позиций долгосрочной эффективности инвестируемого капитала.

Инвестиционная привлекательность отрасли может оцениваться на основе комплекса разнообразных факторов, всесторонне определяющих отрасль: отношения собственности и монополизм отрасли, спрос на продукцию, финансовое состояние отрасли, воздействие на природную среду, социально-политический климат на предприятиях отрасли и прочее.

С точки зрения государственных инвестиций, инвестиционная привлекательность отрасли может определяться и на основании макроэкономического мультипликатора. Мультипликатор показывает, на сколько увеличивается валовый внутренний продукт, если инвестиции в данную отрасль возрастут на единицу. Мультипликатор отражает механизм создания косвенных макроэкономических эффектов через дополнительный спрос в результате осуществления инвестиционных проектов и функционирования предприятий отрасли.

Инвестиционный мультипликатор рассчитывается на основании матрицы межотраслевого баланса. Макроэкономический мультипликатор для нефтегазового комплекса составляет больше двух. Это означает, что прирост инвестиций в нефтегазовый комплекс на один сум (доллар) приводит к увеличению ВВП более чем на два сума (доллар).

Для частных инвесторов наиболее значимыми показателями отрасли являются ее рентабельность и темпы роста. По уровню рентабельности с нефтегазовой промышленностью не может конкурировать ни одна другая отрасль. К динамичным, но средним по рентабельности производствам относятся пищевая промышленность, промышленность стройматериалов. Для большинства отечественных отраслей характерны не высокие темпы роста и средняя рентабельность.

Несмотря на то, что инвестиционная привлекательность отраслей не одинакова, продукция и предприятия одной отрасли, находящиеся в различных регионах, имеют весьма различную привлекательность.

Это связано с тем, что ещё исторически сложилась неоднородность социально-экономического пространства Узбекистана. При переходе к рыночным реформам межрегиональная дифференциация усилилась. В следствии чего по величине производства валового регионального продукта на душу населения и среднедушевым реальным доходам регионы Узбекистана стали различаться в разы.

В качестве основных составляющих инвестиционной привлекательности региона принято выделять «инвестиционный потенциал»- количественную характеристику инвестиционной привлекательности, и «инвестиционный риск»- ее качественную характеристику.

Инвестиционный потенциал региона- характеризуется совокупностью объективных предпосылок для осуществления инвестирования, которые могут быть измерены и выражены в виде количественных показателей. Наиболее значимыми для оценки инвестиционного потенциала территории признаются следующие факторы:

- трудовой (численность труднодоступного населения и экономически активного населения, уровень безработицы и миграции населения, образовательный уровень);
- потребительский (численность труднодоступного населения и экономически активного населения, уровень безработицы и миграции населения, образовательный уровень);
- производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности населения в регионе);
- финансовый (характеризуется прибыльностью предприятий, объемом налоговой базы, доходностью бюджета территории);

- институциональный (степень развития ведущих институтов рыночной экономики);
 - инновационный (комплекс научно-технической деятельности и уровень внедрения) достижений научно-технического прогресса в регионе);
 - инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и инфраструктурная насыщенность его территории);
- Природно-ресурсный (средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов).

Другая составляющая инвестиционной привлекательности, понятие «инвестиционный риск» отражает целесообразность осуществления капиталовложений на данной территории, вероятность потери инвестиций или дохода от них. В отличие от факторов инвестиционного потенциала, инвестиционный риск – более динамическая характеристика, способная измениться в сравнительно короткий промежуток времени. В рамках понятия «инвестиционный риск» выделяются следующие составляющие:

- законодательный (совокупность правовых норм, регулирующих экономические отношения на территории: налоги, льготы, ограничения и т.д.);
- политический (поляризация политических симпатий населения по результатам последних парламентских и других выборов);
- экономический (тенденции в экономическом развитии регионов);
- финансовый (уровень напряженности региональных бюджетов и совокупные финансовые результаты деятельности предприятий региона);
- социальный (уровень социальной напряженности);
- криминальный (уровень преступности в регионе, с учетом тяжести преступлений);
- экологический (уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационное).

Инвестиционная привлекательность территории помогает инвестору оценить региональный рынок, понять свое место и перспективу своего бизнеса в данном регионе. Наиболее предпочтительными для инвестирования, являются территории с минимальными рисками и максимальным или средним потенциалом и наоборот наименее предпочтительными во всех отношениях являются регионы с высоким риском и незначительным или низким потенциалом.

Инвестиционная привлекательность страны, отрасли, региона оказывает непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность объекта. При выборе объекта инвестор ориентируется на общую экономическую ситуацию в стране, инвестиционный климат в регионе и состояние интересующей его отрасли.